

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

2025

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abduxalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадилова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI.....	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джахонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джахонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHIYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	808
<i>Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi</i>	
SPORT ANJOMLARI SANOATIDA INNOVATSION JARAYONLARNI TIZIMLASHTIRISH MODELINING ZARURATI.....	813
<i>Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
GREEN MARKETING STRATEGIES AND THE APPLICATION OF NEUROMARKETING METHODS IN THEIR DEVELOPMENT.....	819
<i>Samadov Asqar Nishonovich, Latipova Go'zal</i>	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA KICHIK KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	825
<i>Mavlanova Barchinoy Shonazar qizi</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA INVESTITSİYALAR AHAMIYATINING EMPERIK TAHLILI	831
<i>Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li</i>	
YASHIL TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MEHMONXONALAR ROLI: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR.....	840
<i>Raxmonova Nigina Anvarovna</i>	
IJTIMOY SIYOSAT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTONNING AMALIY YONDASHUVI VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	844
<i>Bafoyev Farrux Jo'raqulovich</i>	
AHOLI IJTIMOY HIMOYASINI KUCHAYTIRISH MUAMMOLARI	852
<i>Ulashev Xubbim Askarovich</i>	
YASHIL TA'LIM RIVOJLANISH BOSQICHLARI: YAPONIYA MISOLIDA	856
<i>Raxshona Nabibullayeva</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ELEKTRON SAVDONING MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIRI.....	861
<i>Mo'minov Yahyobek Shokirjon o'g'li</i>	
TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	865
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI MINTAQADA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	874
<i>Quldasheva Maftuna Musurmon qizi</i>	
ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	878
<i>Алиева Эльнара Аметовна, Рахматхонов Саидодилхон Расулхон угли</i>	
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СТРАНАХ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ: РОЛЬ ESG-ИНСТРУМЕНТОВ, ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И МАЛАЙЗИИ.....	884
<i>Нарзуллаева Мехрангиз Акобировна</i>	
DORIVOR O'SIMLIKLAR SAVDOSIDA QIYMAT ZANJIRI TAHLILI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH OMILLARI.....	893
<i>Maftuna Ermatova Arslonbek qizi</i>	
O'ZBEKISTON VA TURKMANISTON O'RTASIDAGI SAVDO AYLANMASI TAHLILI	899
<i>Voxidova Mehri Xasanovna</i>	
GLOBAL KOMPANIYALARDA RAQAMLI MENEJMENTNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	905
<i>Axmedov Sardor Shuxrat o'g'li</i>	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK-HUQUQIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH.....	912
<i>Jumanazar Xolmuminov</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING JAHON TAJRIBASI	916
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLARNING INVESTITSİYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	921
<i>Rahmatullayev Bobir Chorshamiyevich</i>	

FINANCING WATER RESILIENCE: A FEASIBILITY ANALYSIS OF SOVEREIGN BLUE BOND ISSUANCE IN UZBEKISTAN.....	926
Yakubov Jakhongir	
УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЁРСТВО И СОЗДАНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЭНЕРГОРЫНКА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	929
Каримова Нуржахон Олим кизи	
ИННОВАЦИОННАЯ ЗРЕЛОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ.....	935
Алиева Эльнара Аметовна, Табаков Евгений Сергеевич	
"BUDJET JARAYONLARIDA XAVFLARNI ANIQLASH VA BAHOLASH: ICHKI AUDIT YONDASHUVLARI".....	941
Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna, Nishonxo'djaev Bekzod Baxodir o'g'li	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA DAVLATNING ROLI.....	947
Raximov Baxromjon Ibroximovich	
O'ZBEKISTONDA SUT SEKTORINING QIYMAT ZANJIRINI SANOATLASHTIRISH MUAMMOLARI.....	951
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBIDA XARAJATLAR HISOBI VA KALKULYATSIYA TIZIMLARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	955
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi	
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ.....	961
Ариф Мустафаев	
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	968
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION HUQUQIY SIYOSATIDA GLOBAL REYTINGLARNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	974
Gavhar Bekmurodova Adham qizi	
XALQARO MOLIYA BOZORIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI VA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	981
Ochilova Xusniya Olim qizi, Yuldasheva Umida Asanaliyevna	
JAHONDA BRONLASH TIZIMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARINING EVOLYUTSIYASI.....	987
Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi	
MILLIY IQTISODIYOT INNOVATSION SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA JAHON TAJRIBALARI.....	994
Samadqulov Muhammadjon Islom o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA SOLIQ IMTIYOZLARINING AHOLI DAROMADLAR DINAMIKASIGA TA'SIRI.....	998
Olimjon Fattoyev G'ayrat o'g'li	
OLIV TA'LIM MUASSASALARINING ZAMONAVIY SHAROITLARDI RAQOBATBARDOSHLIGI: NAZARIY JIHATLARI VA AMALIY BOSHQARUV STRATEGIYALARI.....	1002
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
ZAMONAVIY SHAROITDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RISKLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1005
Sirojiddinov Kamoliddin Ikromiddinovich, Nasritdinov Bekzod Xusnutdinovich	
NAMANGAN VILOYATIDA QURILISH KLASTERNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLLI MANBALARI.....	1011
Abduraxmanov Muxtorali Abduvoxidovich	
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.....	1016
Авезова Шахноза Махмуджановна	
MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHGA TA'SIR KO'RSATADIGAN OMILLAR.....	1022
Obilov Mirkomil Rashidovich	

“O‘ZBEKISTONDA TURIZMNING MADANIY IDENTIKLIKKA TA’SIRI: SOTSIOLOGIK TAHLIL”	1028
Alijonova Nargiza Rashidjon qizi	
STATISTICAL ANALYSIS OF CREDIT INTEREST RATES.....	1034
Abdullayev Shakhobiddin Shamsiddinovich	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODLARI VA SAMARALI TA‘MINOT ZANJIRI MODELI.....	1037
Olimova Bahora Shuxratovna	
INNOVASION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	1042
Abdulkakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
TIJORAT BANKLARIDA DEPOZIT BAZASI BARQARORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMIL SIFATIDA FOIZ SIYOSATI VA UNING AMALIY JIHATLARI.....	1047
Axmedova Dilafro‘z Elshodovna	
B2BDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH BO‘YICHA XORIJIY TAJRIBALAR.....	1053
Abdubotirova Madinaxon	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	1059
Баходирова Хилола Баходировна	
RAQOBATBARDOSH MAHSULOT ISHLAB CHIQRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYASIDAN FOYDALANISH.....	1063
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Abdurazakova Diyora	
ENERGIYA XARAJATLARINI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY SAMARASI.....	1070
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING SERVICES IN THE CONTEXT OF BANKING TRANSFORMATION	1075
Jabborov Bahridin Rashidovich	
MIKROMOLIYA TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY-XO‘JALIK FAOLIYATINI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH TARTIBI.....	1079
G‘ofurov Iskandar Abduraxmonovich	
BANKLARNING INVESTITSIYA RISKLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	1084
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MA‘LUMOTLAR BAZASINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAGI AHAMIYATI.....	1090
Maxamadiyev M. M.	
УСТОЙЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ: АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АКИБ «ИПОТЕКА-БАНК» ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В OTR GROUP.....	1095
Каримова Нуржахон Олим кизи	
O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM MUASSASALARIGA XORIJLIK TALABALARNI JALB ETISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	1101
Sharopova Nafosat, Xolmamatov Diyorbek	
DAVLATNING IJOBIY IMIJINI YARATISHDA TURIZM VA XALQ DIPLOMATIYASINING STRATEGIK O‘RNI	1108
Kasimova Zilola G‘ulomiddin qizi	
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MUASSASALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	1116
Toshmurodov Abdurauf Ravshanovich	
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА – 2025.....	1122
Ш.К.Жалилов	
“O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING O‘RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI”	1126
Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA JARAYONLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	1130
Xusanov Durbek Nishanovich	
TURIZM XIZMATLARI TUSHUNCHASI VA ULARNI INNOVATSION TASHKIL ETISHNING IQTISODIY MOHIYATI.....	1138
Najmidinov Azizbek Bahrom o‘g‘li	

MINTAQAVIY IQTISODIYOTDA TURISTIK INFRATUZILMANI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	1143
<i>Xalmirzayev Axmadjan Axunovich, Ro'zmatov Boburjon Zafarjon o'g'li, Shodiyeva Nafosatxon Hamza qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING HOLATI VA TENDENSIYALARI.....	1149
<i>Ahmedov Shermuhammad Omonjon o'g'li</i>	
MARKETING KOMMUNIKATSIYA STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	1156
<i>Akramov Toxir Abdiraxmanovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	1161
<i>Adashev Azimjon Urinboyevich</i>	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1165
<i>Abdunazarova Dilshoda Akromovna</i>	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISHDA BOSHQARUV HISOBİ AXBOROTINING AHAMIYATI	1170
<i>Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi</i>	
OLIY TA'LIM TIZIMIDA INTEGRATSIYA JARAYONLARINI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI VA ULARNING TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDAGI AHAMIYATI.....	1177
<i>Ismoilova Feruza Kubaymurodovna</i>	
EKOMARKETING STRATEGIYALARI ORQALI BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH	1182
<i>Qo'ziyev Jaloladdin Alisher o'g'li</i>	
ENSURING INNOVATIVE ECONOMIC SECURITY IN THE KHOREZM REGION: WASTE RECYCLING AND CIRCULAR ECONOMY	1186
<i>Mdraximova Shohista Bahrom qizi</i>	
KICHIK BIZNES FAOLIYATINI BAHOLASH ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1191
<i>Mavrulov Ravshan Nematjonovich</i>	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA ISLİM MOLIYASINI JORIY QILISHDA XORIYIY MAMLAKATLAR TAJIRIBASIDAN FOYDALANISH.....	1195
<i>Sultonov Baxtiyor Baxodirovich</i>	
MINTAQAVIY IMIJNI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	1201
<i>Duschanov Alisher Sherzod o'g'li</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI	1206
<i>Opaev Bysen Aymanovich</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNESNI INVESTITSION KREDITLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH.....	1212
<i>Yuldashev Fozil Turapovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHNING XORIY TAJIRIBASI.....	1218
<i>M.M.Muminova</i>	
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ОПЕРАТОРА И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	1223
<i>Худаярова Мехрангиз Мурадовна</i>	
TURIZMDA INDIVIDUALLASHTIRILGAN XIZMATLAR KONSEPSIYASI VA TAJRIBA TURIZMINING NAZARIY ASOSLARI.....	1230
<i>Raxmatov Aziz Tolipovich</i>	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK EKSTERNALIYALARNI TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1235
<i>Smaylova Zarafshan</i>	
XALQARO STANDARTLARDA PRUDENSIAL NAZORAT: BAZEL QOIDALARI VA ULARNING AHAMIYATI	1239
<i>Abdunazarov Dilshoda Akromovna</i>	

METALLURGIYA SANOATIDA EKOLOGIK TOZA TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH: MAQSADGA MUVOFIQLIGI VA NATIJALARI	1244
Karimov Ma'ruf Ixtiyorovich	
HUDUDIY IQTISODIY O'SISH OMILLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	1248
Zaripova Mukaddas Djumayozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
INDUSTRIAL RIVOJLANISHNING IQTISODIY VA EKOLOGIK OQIBATLARI	1258
Ataniyazova M.B.	
OLIY TA'LIM RAQOBATBARDOSHLIGINING TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI ROLI	1263
Nishonov Dilshod Shamsidinovich	
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1269
Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
IQTISODIYOTDA "YASHIL" MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	1274
Risqibekova Nozimaxon	
THE ROLE OF DIGITAL MARKETING IN BOOSTING TOURISM-RELATED BUSINESSES	1280
Farrukh Mamadiyurov Shukhratovich	
MINTAQA IQTISODIY BARQARORLIGINI BAHOLASH INDIKATORLARI VA USLUBLARI	1284
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
MAJOR INFLATIONARY FACTORS IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN AND ANTI-INFLATION POLICIES	1290
Koshanov Abdimurat Azat uli, Oralbaeva Diana Mukhit qizi	
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: МОДЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	1296
Бекова Азиза Алимовна	
SOLIQ MAJBURIYATLARINI HISOBGA OLISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1301
Abdullayev Abror Bozarboyevich	

SOLIQ MAJBURIYATLARINI HISOBGA OLIH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdullayev Abror Bozarboyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Moliyaviy tahlil kafedrası dotsenti, PhD

E-mail: abdullayev_abror@tsue.uz

ORCID: 0000-0001-8981-6708

Annotatsiya. Mazkur maqolada soliq tizimining davlat iqtisodiy siyosatidagi o'рни va ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan hamda O'zbekiston Respublikasi, AQSH va Yevropa Ittifoqi soliq tizimlari qiyosiy tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida soliq turlarining tarkibi, ularning iqtisodiy faoliyat sub'yektlari daromadi, iste'moli va mulkiy holati bilan bog'liqligi, shuningdek soliq adolati va fiskal barqarorlikni ta'minlashdagi roli ochib berilgan. Soliq ma'muriyatchiligining normativ-huquqiy asoslari, raqamlashtirish darajasi va institusional xususiyatlari xalqaro amaliyot bilan taqqoslangan holda baholanib, milliy soliq tizimining soddalashtirilgan va rag'batlantiruvchi modeli ilmiy nuqtai nazardan tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. OECD, Yevropa Ittifoqi va AQSH tajribalari asosida raqamlashtirilgan soliq hisoboti, avtomatlashtirilgan risk-tahlil, real vaqt rejimidagi monitoring va axborot tizimlarini integratsiyalash mexanizmlarining samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari soliq hisobini yuritishda shaffoflik va aniqlikni oshirish, inson omilini kamaytirish hamda milliy soliq tizimini xalqaro standartlarga moslashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy xulosalar va takliflarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq majburiyatlari, soliq hisobi, raqamlashtirish, soliq ma'muriyati, avtomatlashtirilgan tizimlar, shaffoflik, fiskal nazorat, soliq inventarizatsiyasi, soliq to'lovchilar, elektron soliq hisoboti, risk-tahlil, hisob siyosati, institusional islohotlar, soliq monitoringi.

Abstract. This article provides a scientific and theoretical justification of the role and importance of the tax system in state economic policy and presents a comparative analysis of the tax systems of the Republic of Uzbekistan, the United States, and the European Union. The study examines the structure of taxes and their relationship with income, consumption, and property status of economic entities, as well as their role in ensuring tax equity and fiscal sustainability. The regulatory and legal framework of tax administration, the level of digitalization, and institutional characteristics are evaluated in comparison with international practices, allowing for an academic analysis of the simplified and incentive-based national tax system model. Particular attention is given to improving corporate tax accounting processes. Based on the experience of the OECD, the European Union, and the United States, the effectiveness of digital tax reporting, automated risk analysis, real-time monitoring, and information system integration mechanisms is substantiated. The research findings contribute to increasing transparency and accuracy in tax accounting, reducing human factor involvement, and aligning the national tax system with international standards through scientifically grounded practical conclusions and recommendations.

Key words: tax system, tax liabilities, tax accounting, digitalization, tax administration, automated systems, transparency, fiscal control, tax inventory, taxpayers, electronic tax reporting, risk analysis, accounting policy, institutional reforms, tax monitoring.

Аннотация. В статье научно-теоретически обоснована роль и значение налоговой системы в государственной экономической политике, а также проведён сравнительный анализ налоговых систем Республики Узбекистан, США и Европейского союза. В рамках исследования раскрыта структура налогов, их взаимосвязь с доходами, потреблением и имущественным положением субъектов экономической деятельности, а также их роль в обеспечении налоговой справедливости и фискальной устойчивости. Нормативно-правовые основы налогового администрирования, уровень цифровизации и институциональные особенности оценены в сопоставлении с международной практикой, что позволило научно проанализировать упрощённую и стимулирующую модель национальной налоговой системы. Особое внимание уделено вопросам совершенствования процессов учёта налоговых обязательств на предприятиях. На основе опыта ОЭСР, Европейского союза и США обоснована эффективность цифровизированной налоговой отчётности, автоматизированного риск-анализа, мониторинга в режиме реального времени и механизмов интеграции информационных систем. Результаты исследования направлены на повышение прозрачности и точности налогового учёта, снижение влияния человеческого фактора и адаптацию национальной налоговой системы к международным стандартам.

Ключевые слова: налоговая система, налоговые обязательства, налоговый учёт, цифровизация, налоговое администрирование, автоматизированные системы, прозрачность, фискальный контроль, налоговая инвентаризация, налогоплательщики, электронная налоговая отчётность, риск-анализ, учётная политика, институциональные реформы, налоговый мониторинг.

KIRISH

Korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiy munosabatlar sharoitida strategik ahamiyat kasb etmoqda. Turli soliq turlari bo'yicha majburiyatlarni aniq, tizimli va o'z vaqtida hisobga olish korxonaning fiskal barqarorligi, moliyaviy xavfsizligi hamda huquqiy mas'uliyatini ta'minlashda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu bois, soliq hisobini yuritishning nazariy poydevori, uning iqtisodiy mohiyati va soliq ma'muriyati bilan o'zaro bog'liq mexanizmlarini chuqur o'rganish korxonalar faoliyati samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

So'nggi yillarda raqamli transformatsiya jarayonlari korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish tizimiga yangi talab va imkoniyatlarni olib kirmoqda. Avtomatlashtirilgan hisob tizimlari, elektron hisobotlar va integratsiyalashgan axborot platformalaridan foydalanish hisob-kitoblarning shaffofligi va ishonchligini oshirib, soliq majburiyatlarini boshqarishda ilg'or yondashuvlarni joriy etishni taqozo etmoqda. Bu esa soliq hisobini yuritishning amaliy asoslarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Korxonalar amaliyotida soliq majburiyatlari bo'yicha hisob-kitoblarni yuritishda uchraydigan metodologik kamchiliklar, axborotdagi nomutanosibliklar hamda normativ-huquqiy bazaning tez-tez o'zgarib turishi tizim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur muammolarni bartaraf etish, soliq hisobini yuritishda yagona yondashuvlar va aniq metodik mezonlarni ishlab chiqish ilmiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, soliq hisobini takomillashtirishning nazariy asoslarini qayta ko'rib chiqish va ularni korxonaga amaliyotiga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirishga oid nazariy yondashuvlar tizimli ravishda o'rganilib, korxonalarda amalda qo'llanilayotgan hisob-kitob mexanizmlari tahlil qilinadi hamda ularni modernizatsiya qilishning amaliy yo'nalishlari asoslab beriladi. Shuningdek, raqamli soliq ma'muriyati talablari, innovatsion axborot texnologiyalari imkoniyatlari va milliy amaliyot xususiyatlari inobatga olingan holda soliq hisobini yuritishning optimal modellari taklif etiladi. Mazkur tadqiqot natijalari korxonalarda soliq hisobining huquqiy, metodologik va tashkiliy jihatdan izchil takomillashuviga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirish masalasi jahon va milliy ilmiy adabiyotlarda keng muhokama qilinayotgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xususan, xorijiy olimlardan J. Stiglitz, R. Musgrave va M. Keen kabi tadqiqotchilar soliq ma'muriyati samaradorligini oshirishda aniq hisob va tezkor monitoringning tutgan o'rnini nazariy jihatdan asoslab berganlar. Ularning fikricha, soliq majburiyatlarini hisobga olish tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilishi fiskal siyosat barqarorligini ta'minlashning asosiy sharti bo'lib, hisob tizimidagi har qanday nomutanosiblik davlat byudjetiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, E. Helfert va F. Childs kabi tadqiqotchilar buxgalteriya hisobi va soliq hisobining o'zaro mutanosibligini ta'minlashda axborot tizimlarining roliga alohida e'tibor qaratadilar. Ularning ta'kidlashicha, avtomatlashtirilgan hisob tizimlari soliq majburiyatlarini aniqlash jarayonida inson omili bilan bog'liq xatolarni minimallashtiradi, soliq hisobotlarini to'g'ri shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi hamda soliq nazoratining

sifat mezonlarini takomillashtiradi. Ushbu yondashuvlar korxonalarda zamonaviy hisob texnologiyalarini joriy etish zaruratini yanada kuchaytiradi.

Mamlakatimiz olimlari A. Vahobov, D. Abdullayev va X. Hamidovlar esa korxonada miqyosida soliq hisobining qonunchilik asoslari, metodik mezonlari hamda amaliyotda uchraydigan muammolarni chuqur tahlil qilganlar. Ular soliq hisobidagi murakkabliklarning asosiy sabablaridan biri sifatida normativ-huquqiy hujjatlarning tez-tez o'zgarib turishini hamda korxonalarda soliq majburiyatlarini aniqlashda yagona standartlarning yetishmasligini ko'rsatadilar. Shuningdek, milliy amaliyotda soliq majburiyatlarini inventarizatsiya qilish jarayonlarining yetarli darajada avtomatlashtirilmaganligi ham alohida ta'kidlanadi. Ayniqsa, soliq hisobini yuritishda raqamlashtirish masalasi muhim ilmiy yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda. Mazkur olimlar soliq ma'muriyatida elektron integratsiya, onlayn axborot almashinuvi va avtomatik soliq hisoblash modullarini joriy etish orqali korxonalar faoliyatida shaffoflik va tezkorlikni oshirish mumkinligini ilmiy asoslab berganlar. Bu fikrlar korxonalar uchun innovatsion soliq hisobini joriy etishning yuqori amaliy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Muallif nuqtai nazariga ko'ra, soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirish faqat texnik va tashkiliy o'zgarishlar bilan cheklanib qolmasdan, keng qamrovli institusional islohotlarni talab etadi. Jumladan, soliq hisobini yuritishda yagona milliy standartlarni ishlab chiqish, soliq to'lovchilar va soliq ma'muriyati o'rtasidagi axborot almashinuvini to'liq raqamli formatga o'tkazish hamda korxonalar uchun avtomatlashtirilgan soliq modellarini joriy etish ushbu yo'nalishdagi muhim vazifalar sirasiga kiradi. Muallifning fikricha, soliq hisobini takomillashtirishning ilmiy-metodologik asoslari milliy amaliyotga chuqur integratsiya qilinmas ekan, tizimni modernizatsiyalash kutilgan samarani bermaydi.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy va milliy tadqiqotchilarning ilmiy yondashuvlari soliq hisobini takomillashtirish masalasida boy va mustahkam nazariy poydevor yaratadi. Muallif tomonidan umumlashtirilgan qarashlarga ko'ra, korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarida mavjud imkoniyatlar, xavf omillari va zamonaviy innovatsiyalar uzluksiz uyg'unlashtirib borilgan taqdirdagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Bu esa soliq hisobini yuritish jarayonining kelgusida yanada murakkablashishi bilan bir qatorda, uning yuqori darajada intellektual va raqamli boshqaruv tizimiga aylanishiga zamin yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda soliq tizimlarini qiyosiy tahlil qilishga qaratilgan kompleks ilmiy metodologiya qo'llanildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi, AQSH va Yevropa Ittifoqi soliq tizimlarining tarkibiy tuzilishi qiyosiy tahlil usuli asosida o'rganildi. Ushbu yondashuv orqali soliq turlarining o'xshash va farqli jihatlari, ularning iqtisodiyotga ta'sir mexanizmlari hamda davlat moliyasini shakllantirishdagi o'rni aniqlab berildi.

Shuningdek, tizimli tahlil usuli yordamida soliqlarning o'zaro bog'liqligi va ularning davlat moliyaviy siyosatidagi roli yaxlit holda ko'rib chiqildi. Tadqiqot jarayonida induksiya va deduksiya metodlaridan foydalanilib, alohida soliq turlarining xususiyatlari asosida umumiy ilmiy xulosalar shakllantirildi hamda nazariy qoidalar asosida amaliyotdagi holatlar tahlil etildi.

Bundan tashqari, mantiqiy tahlil, tasniflash va umumlashtirish usullari orqali soliq majburiyatlarining funksional guruhlanishi amalga oshirildi. Rasmiy normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro soliq amaliyotiga oid ilmiy manbalar kontent-tahlil usuli asosida o'rganilib, tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligi va xolisligi ta'minlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq tizimi har qanday davlatning iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda muhim moliyaviy mexanizm hisoblanadi. Davlat byudjeti daromadlarining asosiy qismi soliqlar hissasiga to'g'ri kelib, ular orqali ijtimoiy soha, infratuzilma, mudofaa va boshqa yo'nalishlar moliyalashtiriladi. Shu bois soliqlarning turlari, ularni undirish usullari va iqtisodiyotga ta'siri ilmiy tahlil qilishni talab qiladi.

Jahon amaliyotida soliq tizimlari mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, boshqaruv modeli va ijtimoiy ustuvorliklariga qarab farq qiladi. Masalan, AQSH soliq tizimi federal, shtat va mahalliy darajalarda shakllangan bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslar daromad soliqlari, ijtimoiy sug'urta badallari hamda iste'molga bog'liq soliqlar ustuvor o'rin tutadi. Yevropa Ittifoqi davlatlarida esa qo'shilgan qiymat solig'i (Value Added Tax) markaziy o'rinda bo'lib, kapital harakati, atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan soliq turlari keng qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasining soliq tizimi esa bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish sharoitida shakllangan bo'lib, milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan. Quyidagi rasmda O'zbekiston Respublikasi, AQSH va Yevropa Ittifoqi soliq turlari tarkibiy jihatdan taqqoslab berilgan bo'lib, u soliq tizimlarining umumiy konseptual asoslarga tayanishini namoyon etadi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi, AQSH va Yevropa Ittifoqi soliq turlari tarkibi

Barcha holatlarda soliqlar davlat byudjeti daromadlarini shakllantiruvchi asosiy manba sifatida ko'rilgan va ular iqtisodiy faoliyat sub'yektlarining daromadi, iste'moli hamda mulkiy holatiga bog'langan. Bu yondashuv soliq yukini iqtisodiy imkoniyatlarga mutanosib taqsimlash, ya'ni soliq adolatini ta'minlash prinsipiga asoslanadi. Shu bilan birga, 1-rasmida keltirilgan tasnif soliq tizimlaridagi funksional farqlarni ham ochib beradi. Masalan, AQSH va Yevropa Ittifoqida daromad soliqlari bilan bir qatorda ijtimoiy sug'urta va maxsus maqsadli soliqlar alohida ahamiyat kasb etadi, bu esa davlatning ijtimoiy majburiyatlari yuqoriligini ko'rsatadi. O'zbekiston soliq tizimida esa soliq turlarining nisbatan kamligi va tuzilmaning soddalashgani davlat boshqaruvida samaradorlikka erishish hamda iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga qaratilgan strategik yondashuv sifatida baholanishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, har bir mamlakatning soliq tizimi uning iqtisodiy maqsadlari va institusional xususiyatlariga mos ravishda shakllangan. Xususan, AQSH soliq tizimida daromad soliqlari va ijtimoiy sug'urta badallari yetakchi o'rin tutsa, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida qo'shilgan qiymat solig'i hamda ekologik soliqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida soliq tizimi nisbatan ixcham va soddalashtirilgan bo'lib, davlat va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni shaffoflashtirishga yo'naltirilgan. Milliy soliq tizimining asosiy afzalliklari sifatida soliq stavkalarining bosqichma-bosqich pasaytirilishi, soliq turlarining optimallashtirilishi hamda elektron soliq ma'murchiligining joriy etilganini qayd etish mumkin. Ushbu omillar tadbirkorlik muhitini yaxshilash, investitsiyalarni jalb etish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy soliqlar orqali aholini ijtimoiy himoya qilish mexanizmlarining mustahkamlanishi barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muhim zamin yaratmoqda.

Korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlari milliy iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlik va fiskal intizomni ta'minlashning asosiy mezonlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan soliq islohotlari, jumladan soliq tizimini raqamlashtirish, hisobotlarni standartlashtirish hamda soliq ma'muriyatini optimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar korxonalarda soliq hisobini xalqaro talablarga yaqinlashtirishga xizmat qilmoqda. Bozor munosabatlarining chuqurlashuvi soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarida shaffoflik, aniqlik va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlariga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda.

Xalqaro amaliyotda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Yevropa Ittifoqi, AQSH va boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, soliq hisobini yuritishda standartlashtirilgan axborot platformalaridan foydalanish, soliq to'lovchilarni xavf guruhlarga ajratish, avtomatik muvofiqlashtirish (matching), real vaqt rejimidagi monitoring hamda soliq auditini raqamlashtirish keng qo'llanilmoqda. Shu bois, O'zbekiston amaliyotini xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil qilish soliq ma'muriyatining samaradorligini oshirish, korxonalar soliq yukini optimallashtirish va soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Quyida O'zbekiston va xalqaro amaliyotda soliq majburiyatlarini hisobga olish tizimlarining qiyosiy tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. O'zbekiston va xalqaro amaliyotda soliq majburiyatlarini hisobga olishning taqqoslama tahlili¹

t/r	Tahlil yo'nalishlari	O'zbekiston amaliyoti	OECD mamlakatlari	Yevropa Ittifoqi (Yel)	AQSH amaliyoti
1.	Normativ-huquqiy barqarorlik	Soliq qonunchiligi tez-tez yangilanadi; standartlashuv to'liq emas	Barqaror va yaxlit soliq qoidalari; soliq kodekslari aniq	Yelda soliqlarni muvofiqlashtirish bo'yicha umumiy direktivalar mavjud	Barqaror soliq kodeksi; sud amaliyoti keng qo'llaniladi
2.	Raqamlashtirish darajasi	my.soliq.uz, ONKM; raqamlashti-rish o'sib bormoqda	95-99% elektron soliq tartibi; integratsiya yuqori	Yelda umumevropa e-reporting tizimlari mavjud	IRS tomonidan to'liq elektron hisobotlar; e-file asosiy format
3.	Avtomatlashtirilgan risk-tahlil	Risk-tahlil bor, lekin inson omili sezilarli	Avtomatik risk scoring; real-time tahlil	VAT Fraud Monitoring System kabi avtomatik monitoring tizimlari mavjud	Databazalar asosida avtomatik audit tanlovi; sun'iy intellekt qo'llanadi
4.	Axborot almashinuvi	Korxonalar – soliq organlari integratsiyasi cheklangan	Avtomatik ma'lumot almashinuvi; integratsiya yuqori	Yelda mamlakatlar o'rtasida avtomatik soliq axboroti almashinadi	Federal–State integratsiyasi kuchli; ma'lumotlar yagona ID orqali yig'iladi
5.	Inson omili ta'siri	Soliq hisobida inson omili ulushi katta	Inson omili minimal; avtomatlanirilgan jarayonlar	Barcha jarayonlar yuqori avtomatlashgan	Xisob-kitoblarning 90% da inson aralashuvi yo'q
6.	Shaffoflik darajasi	Oshirilmoqda, ammo to'liq emas	Yuqori shaffoflik; avtomatik terminal tekshiruvlari	Yelda soliq ma'lumotlari umumiy standartlarga muvofiq	IRS jarayonlari shaffof va ochiq auditor nazorati bilan ta'minlangan

1 Muallif ma'lumotlari asosida tayyorlandi

7.	Soliq to'lovchi uchun qulaylik	Elektron xizmatlar kengaymoqda	Soliq hisobotlari 5-10 daqiqa ichida yuboriladi	MyTax EU platformalari joriy qilib borilmoqda	E-file tizimi orqali juda yengil va tezkor
8.	Buxgalteriya va soliq hisobining uyg'unligi	Uyg'unlik darajasi turlicha	IFRS va soliq standartlari to'liq uyg'unlashgan	IFRS asosida umumiy hisob mezonlari qo'llanadi	GAAP bilan soliq qoidalarini o'zaro muvofiqlashtirilgan
9.	Institusio-nal islohotlar	Islohotlar faol, yangi platformalar joriy qilinmoqda	Soliq ma'muriyati institusional jihatdan barqaror	Yelda soliq siyosati markazlashgan va muvofiqlashtirilgan	Soliq ma'muriyati yuqori darajada professionallashtirilgan
10.	Umumiy samaradorlik	O'sish bosqichida, imkoniyatlar katta	Juda yuqori samaradorlik	Tizimli va barqaror samaradorlik	Samaradorlik va raqamli nazorat jahon bo'yicha eng yuqorilardan

Yuqorida keltirilgan 1-jadvaldagi qiyosiy tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatimizda soliq hisobini raqamlashtirish va soddalashtirish borasida sezilarli ilg'or qadamlar qo'yilgan bo'lsa-da, xalqaro amaliyotda mavjud avtomatlashtirish darajasi va axborot almashinuvi tezligi bilan solishtirilganda ayrim funksional kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Xususan, OECD va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida soliq to'lovchilar bo'yicha yagona integratsiyalashgan ma'lumotlar bazalarining to'liq uyg'unlashuvi soliq majburiyatlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini bersa, O'zbekistonda mazkur jarayon bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Shu bilan birga, soliq to'lovchilarni risk-indikatorlar asosida baholash, avtomatlashtirilgan auditorlik tekshiruvlarini joriy etish hamda soliq ma'lumotlarining transchegaraviy almashinuvi mexanizmlari hali to'liq shakllanmagan.

Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda, milliy amaliyotni yanada takomillashtirish maqsadida soliq hisobini yuritishda interaktiv platformalarni kengroq joriy etish, elektron hisobotlar o'rtasida avtomatik muvofiqlashtirish mexanizmlarini kuchaytirish hamda soliq ma'muriyatida sun'iy intellekt elementlarini tatbiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ushbu chora-tadbirlar korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarining aniqligi va shaffofligini oshiradi, fiskal xavflarni kamaytiradi hamda milliy soliq tizimining xalqaro standartlarga moslashuvini ta'minlaydi.

Zamonaviy soliq ma'muriyati soliq majburiyatlarini aniq va uzluksiz hisobga olishni ta'minlovchi innovatsion modellarga tayanadi. Bunday modellar tezkor axborot almashinuvi, avtomatlashtirilgan tahlil va raqamlashtirilgan hisobot tizimlari asosida shakllanadi. Elektron hisob-fakturalar, real-time reporting (real vaqt rejimida hisobot berish), integratsiyalashgan soliq reyestrlari va elektron soliq auditori kabi axborot platformalari soliq majburiyatlarini monitoring qilishda ilg'or instrumentlar sifatida xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar soliq to'lovchilarning xo'jalik operatsiyalari bo'yicha ma'lumotlarni avtomatik yig'ish va muvofiqlashtirish imkonini berib, inson omiliga bog'liq xatolarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Shuningdek, risk-indekslar, sun'iy intellektga asoslangan analitik vositalar (AI-based analytics), mashinali o'rganish modellari hamda ma'lumotlar mosligini aniqlash (data matching) texnologiyalari soliq ma'muriyati samaradorligini yanada oshiradi. Ushbu modellar soliq xavflarini barvaqt aniqlash, soliqdan bo'yin tovlash sxemalarini prognoz qilish va nazorat jarayonlarini maqsadli yo'naltirish imkonini beradi. Axborot tizimlarining integratsiyalashgan holda faoliyat yuritishi soliq majburiyatlarining to'liq aylanishi bo'yicha shaffoflikni ta'minlab, fiskal barqarorlik va soliq intizomini mustahkamlaydi. Shu bois, innovatsion texnologiyalarga asoslangan soliq hisobini yuritish modellari milliy soliq tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda hal qiluvchi omil sifatida baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonalarda soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirish soliq ma'muriyatining samaradorligini oshirish, fiskal intizomni mustahkamlash va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliq hisobining nazariy asoslari to'liq raqamlashtirilgan muhit sharoitida qayta ko'rib chiqilishi va bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda izchil yangilanib borilishi zarur. Xususan, hisob siyosati, axborotni yig'ish va tahlil qilish mexanizmlari, raqamli identifikatsiya hamda soliqbop ma'lumotlarni integratsiyalash kabi nazariy kategoriyalar zamonaviy innovatsion texnologiyalar bilan uzviy uyg'unlashtirilishi lozim.

Xalqaro amaliyot tahlillari, jumladan OECD, Yevropa Ittifoqi va AQSH tajribalari soliq majburiyatlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, avtomatlashtirilgan axborot almashinuvi, risk-indikatorlar asosida auditorlikni yo'naltirish va intellektual soliq nazoratini joriy etishning yuqori samaradorligini namoyon etmoqda. Ushbu modellar soliq to'lovchilarning majburiyatlarini shaffof, tizimli va aniq hisobga olish imkonini yaratadi. O'zbekiston

amaliyotida ham soliq ma'muriyatini raqamlashtirish jarayonlari izchil rivojlanib borayotgan bo'lsa-da, axborot platformalarini yanada chuqur integratsiyalash, riskka asoslangan nazorat mexanizmlarini kuchaytirish va ma'lumotlar sifati hamda ishonchligini oshirish bo'yicha muhim istiqbolli yo'nalishlar mavjud.

Innovatsion modellar va zamonaviy axborot tizimlarining joriy etilishi soliq hisobini yuritishda uchraydigan xatolarni, sub'yektiv qarorlar qabul qilinishini hamda ma'lumotlarning takrorlanishini sezilarli darajada kamaytirib, xavfsiz va shaffof fiskal muhitni shakllantirishga xizmat qiladi. Elektron hisob-fakturalar, real-time reporting (real vaqt rejimida hisobot berish), elektron inventarizatsiya, avtomatlashtirilgan muvofiqlashtirish (matching) hamda mashinali o'rganishga asoslangan analitik instrumentlar soliq majburiyatlarini uzluksiz va samarali nazorat qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bunday yondashuvlar korxonalarining moliyaviy hisobdorligini oshirib, davlat soliq siyosatining izchil va samarali amalga oshirilishiga zamin yaratadi.

Umuman olganda, soliq majburiyatlarini hisobga olish jarayonlarini takomillashtirishning nazariy va amaliy asoslari integratsiyalashgan axborot tizimlari, raqamli platformalar, innovatsion analitik vositalar hamda xalqaro standartlarga mos metodologik yondashuvlar bilan uyg'unlashgan taqdirdagina to'liq samara beradi. Bu esa milliy soliq ma'muriyatining raqobatbardoshligini oshirib, korxonalarda soliq majburiyatlarini aniq, izchil va shaffof yuritishni ta'minlaydi hamda O'zbekiston soliq tizimining jahon amaliyotiga chuqur integratsiyalanishiga mustahkam zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. Toshkent: "Adolat", 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-iyundagi "Soliq ma'muriyatchiligini isloh qilish konsepsiyasi to'g'risida"gi PF-162-sonli Farmoni. Toshkent, 2023. <https://lex.uz/docs/-6084139>
3. Qodirov N.R., Abdullayev Sh.X. Soliq siyosati va soliq ma'muriyati. Toshkent: TMI nashriyoti, 2022.
4. Jurayev O.X. Korxonalarda moliyaviy hisob va nazorat. Toshkent: "Iqtisodiyot", 2021.
5. Mamatqulov Sh.B. Soliq hisobi va auditning nazariy asoslari. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
6. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. Paris: OECD Publishing, 2023.
7. OECD. Implementing Online Tax Reporting Systems: Digital Innovations and Best Practices. Paris: OECD Publishing, 2022.
8. European Commission. Taxation and Customs Union: Digital Reporting Requirements. Brussels, 2023.
9. Internal Revenue Service (IRS). Tax Data Modernization and Real-Time Reporting Framework. Washington, DC, 2022.
10. Horngren C., Sundem G., Elliott J. Introduction to Financial Accounting. New York: Pearson, 2021.
11. Schiller R., Brown C. Tax Systems in Market Economies. London: Routledge, 2020.
12. PwC. Worldwide Tax Summaries: Corporate Tax 2023-2024. PwC Publishing, 2024.
13. Deloitte. Global Tax Administration Trends and Digitalization Insights. Deloitte Insights Report, 2023.
14. IFC. Digital Financial Reporting and Tax Compliance in Emerging Markets. Washington, 2022.
15. A.B. Abdullayev, Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati. // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal, 2025-yil, may. № 5.
16. Maqsudov Q. Soliq majburiyatlarini hisobga olishda raqamlashtirish tendensiyalari. // "Moliya va soliq" ilmiy jurnali, №4, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
